

O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING LINGVOMADANIY TADQIQI (OILA TEMATIKASI ASOSIDA)

Anvarjonova Sadiya Alisher qizi,
Andijon davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: Tursunova Odina Azimjonovna

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553610>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarining lingvomadaniy xususiyatlari oila mavzusi doirasida tadqiq etilgan. Oila instituti o'zbek xalqining milliy mentalitetida markaziy o'rin tutishi sababli paremiyalarda aks etgan "ota", "ona", "farzand" va "uy" konseptlarining lisoniy va madaniy semantikasi tahlil markazidan o'rin olgan. Tadqiqot davomida maqollarning milliy qadriyatlarini tashuvchi va jamiyatning axloqiy me'yorlarini belgilovchi funksiyalari ochiqqlangan. Xalq maqollarida oila mavzusining o'rganilishi ushbu tematikaning naqadar muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, paremiologiya, oila konsepti, o'zbek xalq maqollari, milliy mentalitet, lisoniy manzara.

Аннотация. В данной статье изучаются лингвистические и культурные особенности узбекских народных пословиц в рамках семейной тематики. Поскольку институт семьи занимает центральное место в национальном менталитете узбекского народа, в центре анализа находится лингвистическая и культурная семантика понятий «отец», «мать», «ребенок» и «дом», отраженных в пословицах. В ходе исследования были выявлены функции пословиц как носителей национальных ценностей и определяющих моральные нормы общества. Изучение темы семьи в народных пословицах указывает на важность этой темы.

Ключевые слова: лингвокультурология, паремология, концепция семьи, узбекские народные пословицы, национальный менталитет, языковой ландшафт.

Abstract. This article studies the linguistic and cultural features of Uzbek folk proverbs within the framework of the family theme. Since the institution of the family occupies a central place in the national mentality of the Uzbek people, the linguistic and cultural semantics of the concepts of "father", "mother", "child" and "home" reflected in the paremias are the focus of analysis. During the study, the functions of proverbs as carriers of national values and determining the moral norms of society were revealed. The study of the theme of the family in folk proverbs indicates the importance of this theme.

Keywords: linguoculturology, paremiology, family concept, Uzbek folk proverbs, national mentality, linguistic landscape.

Kirish. Har bir xalqning milliy-madaniy qadriyatlari, dunyoqarashi va an'analar tizimi uning tilida, xususan, folklor namunalarida o'zining yorqin in'ikosini topadi. O'zbek lingvomadaniyatida xalq og'zaki ijodi namunalarining go'zal turi sanalmish maqollar bo'lib, ular "xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli asar" [3] sifatida barchamizga ma'lum. Maqollar nafaqat nutqiy boylik,

balki xalqning mental kodi hisoblanib, ular orasida oila mavzusi markaziy o'rinni egallaydi. Oila o'zbek jamiyati uchun muqaddas institut sanalgani sababli bu mavzudagi maqollar tahlili xalqimizning ijtimoiy-axloqiy normalarini va olamning lisoniy manzarasida oilaning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Negaki "Oila – jamiyatning eng kichik bo'g'ini hisoblansa-da, inson hayotida qadriyat o'laroq juda katta ahamiyatga esa. Ayniqsa, turkiylar uchun oilaning qiymati boshqacha. Turkiylar uchun oila faqat qon-qondoshlik o'chog'i emas, balki har bir kishining or-nomus qo'rg'oni sanaladi" [1].

Adabiyotlar tahlili. O'zbek xalq maqollarida "oila" tushunchasi, ko'pincha, "uy", "qo'rg'on", "vatan" metaforalari orqali ifodalanadi, bu esa o'zbek madaniyatida oilaning himoya, barqarorlik va milliy tarbiya o'chog'i sifatidagi maqomini belgilaydi. Maqollarning lingvomadaniy tahlili jarayonida oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar iyerarxiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. Bizning ushbu maqolamiz ham bevosita oila tematikasi xususida bo'lib, ushbu mavzu doirasidagi ayrim maqollar lingvomadaniy xususiyatlari til nuqtayi nazaridan tadqiq etiladi.

O'zbek xalq og'zaki ijodining paremiologik qatlamida ota-ona siymosi va ularning farzand hayotidagi o'rni shunchaki ijtimoiy burch emas, balki koinotning ma'naviy muvozanatini ushlab turuvchi ilohiy quvvat sifatida talqin etiladi. "*Ota-ona duosi o'tga, suvga botirmas*" [1; 209] maqolining lingvokulturologik tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yerda "duo" leksemi farzandni himoya qiluvchi ilohiy vosita vazifasini o'tamoqda. "O't" va "suv" elementlari o'zbek tilining lisoniy manzarasida hayotiy xavf-xatarlar, og'ir sinovlar va inson irodasidan tashqari yuz beradigan ofatlarning ramziy ifodasi bo'lib, ota-ona duosining kuchi bu moddiy unsurlardan himoya qilish semasi ilgari suriladi. Ushbu maqolda duoning "botirmaslik" fe'li bilan bog'lanishi farzandning har qanday og'ir vaziyatdan omon chiqishi bevosita ota-ona bilan bo'lgan ma'naviy aloqaga bog'liqligi haqidagi qadimiy lingvomadaniy qarashlarni aks ettiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. "*Ota rozi — xudo rozi*" [2, 5] paremiyasi esa o'zbek xalqining islomiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'langan dunyoqarashini ifodalovchi axloqiy qadriyat aks etgan maqoldir. Lingvistik jihatdan "rozi" so'zining takrorlanishi o'zaro muvofiqlikni ta'minlab, farzandning baxt-saodati faqat moddiy boylik bilan emas, balki ota roziligi orqali erishiladigan ruhiy xotirjamlik bilan bog'liqligini uqtiradi. Ushbu maqol o'zbek oilaviy munosabatlarida bo'ysunish emas, balki mehr va hurmatga asoslangan munosabatning ramziy talqinidir. Shuningdek, xalqimiz orasida "Ustoz otangdan ulug'" maqolining mavjudligi yuqoridagi maqolning ziddidek tuyuladi. Sababi, otaning rozi bo'lishi Alloh roziligiga erishtiruvchi manba sanalsa, nega ustoz otadan ulug'lanyapti degan savol paydo

bo'ladi. Folklorshunos olim T.Mirzayev mazkur holatga quyidagicha izoh beradi: "Keyingi paytlarda matbuot sahifalarida maqolning ana shu xususiyatini hisobga olmay, o'zgartirib qo'llash hollariga duch kelmoqdamiz. Masalan, "*Ustoz otangdan ulug*" maqoli "*Ustoz otangday ulug*" tarzida buzib qo'llanmoqda. Bunda otani kamsitish holati yo'q, shunday bo'lganda xalq "*Ota rozi — xudo rozi*" degan maqolni yaratmas edi. Bu yerda ustoz hurmatini bo'rttirish bor. Qolaversa, xalqda barcha odamzodning birinchi yakka-yagona ustoz Oллоhdir, degan tushunchalar ham bor. Ikkinchidan, ustoz bilan ota tenglashtirib qo'yilsa, maqol mazmuni butunlay o'zgarib, xalq qarashlariga zid bo'lib qoladi. To'g'ri, ko'p variantlilik maqollar uchun xos hodisa. Ammo bu maqollarni istagancha o'zgartirish mumkin degani emas. Variantlilikning ham o'ziga xos tabiiy qonuniyatlari bor" [2, 5].

Tahlil va natijalar. "*Yomon farzand ota-onani yerga qaratar, Yaxshi farzand ota-onani elga oralatar*" [2, 29] maqoli ham o'ziga xos ramziylik kasb etadi. O'zbek xalqining oilaviy qadriyatlari va ijtimoiy axloq normalari tizimida farzandning xulq-atvori nafaqat uning shaxsiy fazilati, balki butun sulolaning sha'ni va jamiyatlardagi mavqeyini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Ushbu maqolning lingvokulturologik tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yerda "yerga qaratish" va "elga oralatish" birliklari o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan "uyat" va "sharaf" tushunchalarining in'ikosidir. "Yerga qaratish" ifodasi insonning o'z xatosidan yoki yaqinining nojo'ya ishidan qattiq uyalishi, jamiyat ko'ziga tik boqolmaslik holatini bildiradi. Lingvistik jihatdan farzand va ota-ona munosabatlarining bunday salbiy oqibat bilan bog'lanishi, farzandning har bir qadami ota-onaning yuzini (obro'sini) shakllantiruvchi vosita ekanligi haqida bayon qiladi. Aksincha, "Yaxshi farzand ota-onani elga oralatar" qismida "elga oralash" birligi insonning ijtimoiy faollashuvi, jamiyat tomonidan e'tirof etilishi va faxr-iftixor tuyg'usi bilan bog'liqdir. O'zbek madaniyatida "el" (jamiyat) oliy hakam bo'lib, yaxshi farzand tarbiya qilgan ota-ona ana shu hakam oldida boshi baland bo'ladi. Bu yerda "yaxshi" va "yomon" antitezasi (zidlanishi) shunchaki axloqiy baho emas, balki "sharmandalik va "sharaf" tushunchalari orasidagi chegarani belgilaydi. Maqolning tub mazmunida ota-onaning jamiyatlardagi ijtimoiy roli bevosita farzand tarbiyasiga va uning xalqqa keltirayotgan foydasiga bog'liqligi uqtiriladi.

Xulosa. O'zbek xalq maqollaridan o'rin olgan oila tematikasi faqatgina mavzuiy guruh sifatida ifodalanmay, balki xalqimiz madaniyati, qadriyatlari, urf-odatlarini, tarixi kabilarning lingvomadaniy talqini o'laroq namoyon bo'ladi. Xalq maqollaridagi ushbu tematik maqollarni o'rganish xalq madaniyati bilan yaqinroq tanishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'ronov A. Oila nima? // Oyina.uz madaniy-ma'rifiy portali. — 2022. — 15 dekabr. — Kirish tartibi: <https://oyina.uz/uz/article/3770> (murojaat sanasi: 11.05.2026).
2. O'zbek xalq maqollari / tuzuvchilar: T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov; mas'ul muharrir Sh. Turdimov. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – B. 3.
3. [Maqol - Vikipediya](#)
4. www.ziyouz.com
5. www.wikipedia.org